

Pengembangan Model Permainan Kecil Untuk Pembelajaran Kebugaran Jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah

Alief Lam Akhmady^{1*}, Aidia Usia²

^{1,2}Pendidikan Olahraga, STKIP Kie Raha. Ternate. Maluku Utara. Indonesia

*Correspondent: lamaliefakhmady05@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani siswa kelas V SD Negeri Mangoli: Kecamatan Mangoli Tengah. Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model pengembangan dari Borg & Gall yaitu (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan melalui metode pengamatan (2) mengembangkan bentuk produk awal (model permainan kecil), (3) evaluasi ahli : satu ahli permainan kecil dari dosen IKIP Budi Utomo Malang, serta uji coba skala kecil 8 siswa, dengan kuesioner dan konsultasi kemudian dianalisis, (4) uji coba skala besar 14 siswa (siswa dari uji coba kelompok kecil), (5) revisi produk akhir. Hasil penelitian berdasarkan evaluasi ahli permainan kecil diketahui rata-rata persentase 83.3%, sehingga model ini dapat digunakan. Data hasil uji coba kelompok kecil 99.3%. Dan data hasil uji coba kelompok besar 95.0%. Sehingga model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani di SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah dapat digunakan.

Kata Kunci: Pengembangan model, permainan kecil, kebugaran jasmani.

PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sebagai bagian dari Pendidikan Nasional, memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, jasmani olahraga dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, keterampilan motorik dan penghayatan nilai-nilai, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat.

Dengan permainan kecil anak-anak akan mendapatkan kualitas kebugaran tubuh dan nilai-nilai/norma yang terkandung dalam berbagai macam bentuk permainan kecil

dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Berbagai macam nilai yang terkandung dalam permainan kecil misalnya: kerjasama, tanggung jawab, menghargai teman maupun lawan, disiplin, percaya diri, keberanian, sportivitas, dan lain-lain.

Berdasarkan dari pengalaman penulis di PPL 2 SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah. Sanana pada bulan Oktober-Desember tahun 2017. Kondisi nyata di sekolah yang tidak memiliki alat- alat olahraga dan tidak ada guru penjasorkes dulunya ada akan tetapi gurunya tersebut bukanlah guru Sarjana Olahraga melainkan pemain atlet karate dan guru tersebut sudah pindah di Sekolah SMP Negeri Mangoli Timur. Dan dengan kehadiran penulis siswa tersebut merasa senang karena mereka mendapatkan guru penjasorkes dari Mahasiswa PPL STKIP Kie Raha Ternate. Jelas dari gambaran tersebut bahwa proses pembelajaran penjasorkes menjadi kurang efektif yang mengakibatkan target kurikulum menjadi sangat rendah. Pengertian Permainan Kecil. Permainan kecil ialah segala bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan yang baku dalam penerapannya baik mengenai peraturan permainan, alat yang digunakan, ukuran lapangan, maupun durasi permainan. Permainan kecil dapat di sesuaikan dengan keadaan ataupun situasi dimana dan kapan permainan yang dimaksud dilaksanakan. Disamping itu permainan kecil tidak mempunyai Induk Organisasi Nasional apalagi Induk Organisasi Internasional. Bermain dalam Pendidikan. Permainan adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang- senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan merupakan sebuah langkah kreatif dan aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan nilai-nilai pembelajaran (Putra, 2013). Fungsi bermain dalam pendidikan jasmani. Menurut Soemitro (1992). Fungsi bermain dalam penjasorkes dibagi menjadi beberapa jenis antara lain : (a) Nilai-nilai mental (b) Nilai-nilai fisik (c) Nilai-nilai sosial. Pengertian Pembelajaran. Pembelajaran merupakan pengertian bagaimana mengajarkan sesuatu kepada anak didik, namun ada juga pendapat lain pengertian bagaimana anak didik mempelajarinya dalam suatu kejadian pembelajaran terjadi suatu peristiwa ialah ada suatu pihak yang memberi dan satu pihak yang menerima. Oleh sebab itu, pada peristiwa tersebut dapat di katakan terjadi proses interaksi edukatif (Sukintaka, 1992). Pengertian Kebugaran Jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nurhasan & Cholil (2007) Untuk dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima seseorang perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan yang benar

METODE PENELITIAN

Model Penelitian & Pengembangan. Model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan (*research and development*) Sugiyono (2017) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Pengembangan yang dilakukan adalah model pembelajaran kebugaran jasmani. Dari sepuluh langkah yang dikembangkan oleh secara lengkap terdiri dari sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan. Prosedur Penelitian & Pengembangan. Pengembangan model permainan kecil untuk kebugaran jasmani siswa kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, mengikuti langkah-langkah yang digunakan oleh Borg dan Gall yang dikutip Sugiyono, yang dimodifikasi oleh peneliti hingga menjadi tujuh langkah karena pertimbangan waktu, tenaga dan biaya yang terbatas. Uraian langkah dalam penelitian sebagai berikut:

- (1) *Need assessment* melalui metode pengamatan di SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah.
- (2) Planning melakukan perencanaan pembuatan produk model permainan kecil untuk materi kebugaran jasmani siswa kelas V SD Negeri Mangoli sesuai dengan langkah kedua Borg dan Gall yang dikutip Sugiyono.
- (3) Evaluasi ahli pengambilan data dari para ahli akan sangat berguna dalam penyempurnaan produk yang akan dibuat mengingat para ahli ini sudah berpengalaman dibidangnya masing-masing, namun di Maluku Utara belum ada ahli permainan kecil sehingga untuk memudahkan penulis maka produk penulis akan dievaluasi oleh dosen permainan kecil yang ada di Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Kie Raha Ternate.
- (4) Uji coba kelompok kecil dilakukan pada peserta didik Siswa Kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah dengan subyek 8 peserta didik. Metode pengambilan subyek yaitu menggunakan prosedur yang dilakukan dalam uji coba ini adalah (1) memberikan penjelasan produk model permainan kecil pada peserta didik (2) peserta didik mempraktekan produk permainan kecil (3) setelah itu peserta didik diminta memberikan tanggapan tentang produk model permainan kecil untuk kebugaran jasmani yang telah dibaca dengan menggunakan angket. Hasil data yang diperoleh dari uji coba dianalisis dan digunakan untuk penyempurnaan produk model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani.
- (5) Merevisi hasil uji coba dan memperbaiki atau menyempurnakan hasil uji coba sesuai dengan hasil dari uji coba tahap I (kelompok kecil).
- (6) Uji kelompok besar dilakukan di SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah dengan 14 subyek uji coba. Prosedur yang dilakukan dalam uji coba ini sama seperti prosedur pada uji kelompok kecil, (1) memberikan penjelasan produk model permainan kecil (2) siswa mempraktekan produk permainan kecil (3) setelah itu siswa diminta memberikan tanggapan tentang produk dengan menggunakan angket. Hasil data yang diperoleh dari uji coba dianalisis dan digunakan untuk produk permainan kecil.
- (7) Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan berdasarkan hasil dari uji coba lapangan.

Lokasi dan Waktu. Lokasi dan waktu penelitian di SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah. Jangka waktu penelitian 1 bulan. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengembangan model permainan kecil untuk kebugaran jasmani Siswa Kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, serta evaluasi dari para ahli (*Professional justment*) untuk uji produk adalah teknik analisis kualitatif dan deskriptif berupa persentase.

Apabila datanya berupa persentase, proporsi maupun rasio, maka kesimpulan dapat diambil, disesuaikan dengan permasalahannya (Arikunto 2006:344). Berikut ini penggolongan persentase kategori yang akan digunakan adalah:

- Persentase kategori baik adalah = 76% - 100% digunakan
- Persentase kategori cukup adalah = 56% - 75% digunakan
- Persentase kategori kurang baik adalah = 40% - 55% tidak digunakan
- Persentase kategori tidak baik adalah = < 40% tidak digunakan

HASIL PENELITIAN PENEKEMBANGAN

Penyajian Data Uji Coba. Pada hasil pengembangan ini akan disajikan data tentang tanggapan (1) analisis kebutuhan (2) ahli permainan kecil, (3) peserta didik kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah

Untuk mendapatkan data uji coba tahap I dan II, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner untuk (1) uji coba tahap I (kelompok kecil) sebanyak 8 peserta didik, (2) uji coba tahap II (kelompok besar) sebanyak 14 peserta didik (sisa dari peserta uji kelompok kecil), dan untuk data evaluasi berupa kuesioner untuk 1 ahli, yaitu (1) 1 orang ahli permainan kecil. Pada pengembangan model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani siswa kelas v SD negeri mangoli kecamatan mangoli tengah sebagai subyek uji coba adalah teknik persentase.

Tabel 1. Analisis Data Ahli Permainan Kecil (N-1)

No.	Komponen	Skor Minimal	Skor Maksimal	Skor Hasil	Persentase
1.	Model 1	3	12	10	83.3%
2.	Model 2	3	12	10	83.3%
3.	Model 3	3	12	10	83.3%
Rata-rata persentase					83.3%

Tabel 2. Analisis Data Hasil Uji Coba Tahap I (Kelompok Kecil) (N=8)

No.	Komponen	Jumlah pertanyaan	Skor Minimal	Skor maksimal	Skor hasil	Persentase
1.	Model 1	3	32	96	96	100%
2.	Model 2	3	32	96	96	100%
3.	Model 3	3	24	96	94	97.9%
Rata-rata persentase						99.3%

Tabel 3. Analisis Data Hasil Uji Coba Tahap II (Kelompok Besar) (N=14)

No.	Komponen	Jumlah Pertanyaan	Skor Minimal	Skor maksimal	Skor hasil	Persentase
1.	Model 1	3	42	168	157	93.4%
2.	Model 2	3	42	168	157	93.4%
3.	Model 3	3	42	168	165	98.2%
Rata-rata persentase						95.0%

Tabel 4. Data Hasil Revisi Produk Oleh Ahli Permainan kecil

Hasil Evaluasi	Revisi Produk
Ahli permainan kecil	<p>Kondisi awal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani siswa kelas v SD negeri mangoli kecamatan mangoli tengah. <p>Komentar ahli permainan kecil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model 1, didalam membuat suatu permainan harus jelas komposisinya mulai dari jumlah pemain, waktu, cara bermain sampai penentuan pemenang dalam setiap permainan • Model 1, penyusunan aturan atau cara bermain dibuat agar lebih mudah dipahami bahasanya (buat agar mengerti) • Model 2, penentuan pemenang, jumlah pemain, alat yang dibuat, bentuk lapangan dan aturan cara bermain • Model 3, alokasi waktu bebas

KESIMPULAN

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa hasil dari tinjauan evaluasi para ahli permainan kecil diketahui rata-rata persentase 83.3% sehingga model ini dapat digunakan. Dan data hasil keseluruhan dari uji coba kelompok kecil diketahui rata-rata persentase 99.3%, dan data hasil dari uji coba kelompok besar sisa dari uji coba kelompok kecil diketahui rata-rata persentase 95.0% sehingga model permainan kecil untuk pembelajaran kebugaran jasmani untuk siswa kelas V SD Negeri Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana. (2009). (Sugiyono 2017). *Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta
- Arikunto Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Cholik Toho. (2011), *Berkarakter Berolahraga*. Jakarta; Sport Media.
- Depdiknas. (2003). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*, Nomor 23 Tahun 2003. Standar Kompetensi Lulusan, Untuk Satuan Pendidikan Dsar dan Menengah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Drs. H. Nurhasan, M.Pd & Drs. D. Hasanudin Cholil (2007). *Tes Dan Pengukuran Keolahragaan*, Bandung
- Gros Karl. (Muthiah Diana, 2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana
- Husdarta. (2012). *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung: Alfabeta
- Irianto Djoko Pekik. (2000). *Panduan latihan Kebugaran Jasmani Yang efektif dan efisien dan komponen*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Joyce Bruche, (2009). *Model Of Teaching*, USA: Pearson.
- Musfiroh Tadkirotum. (2008). *Cerdas Melalui Permainan*, Jakarta: PT Gorasindo Mutohir
- Nor Hasnah Izatil. (2017). *Pengembangan Anak Melalui Permainan Tradisional*, Ngaglik, Sleman Yogyakarta
- Parten. (1932). *Pengembangan Anak Melalui Permainan Tradisional*, Ngaglik Sleman Yogyakarta:
- Permendiknas No 23 Tahun 2006. *Pendidikan Jasmani dan Kesehatan*, diambil dari <http://www.phisical.indiana.edu/~hake/BDR-physics3.pdf> pada 9 September 2013
- Prawitadilega Salam Dewi, Siragar Gevelin, (2004). *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta; Kencana.
- Richad.D.S A.Soemowardoyo Soedjatmo, (2011). *Tujuan Permainan Kebugaran*, Jakarta Timur: CV Tinarunggu Laksana